

РЕЦЕНЗИИ

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ XVI ПЛЕХАНОВСКИХ ЧТЕНИЙ

Архангельский Владимир Алексеевич – независимый исследователь-обществовед

Аннотация. Показано, что ожидал автор услышать на этом обществоведческом форуме и насколько его ожидания оправдались. Дана выборочная

оценка некоторых выступлений, оглашённых на Чтениях и отчасти вошедших в сборник статей, приуроченный к их открытию. Высказана надежда, что Плехановские чтения будущих годов окажутся куда более актуализированными применительно и к животрепещущим проблемам современности, и к субъектам истории, способным их разрешить.

Ключевые слова. Марксизм, обществознание, структура общества, социальная диалектика, субъекты прошлой, настоящей и будущей истории.

MY IMPRESSIONS OF THE XVITH PLEKHANOV READINGS

*Arkhangelsky Vladimir Alekseevich,
an independent social scientist*

Annotation. It is shown what the author expected to hear at this social science forum and how his expectations were met. A selective assessment of some of the speeches announced at the Readings and partly included in the collection of articles dedicated to their opening is given. It is hoped that the Plekhanov readings of future years will be much more relevant in relation to the burning problems of our time, and to the subjects of history who are able to solve them.

Keywords. Marxism, social science, the structure of the society, social dialectics, subjects (actors, doers) of past, present and future history.

DOI: 10.5281/zenodo.14277310

1. Многообещающий анонс Чтений и тезисы о Фейербахе. Анонс-приглашение на Чтения содержал мысль, не заметить которую было невозможно. Она соединяла историю XX века с процессом реализации 11 и 10 тезисов Маркса о Фейербахе¹ и завершалась вопросом: «готово ли современное поколение человечества эту работу продолжить?». В моем представлении такая постановка вопроса могла бы стать гвоздём программы Чтений, а его обсуждение – подвести обществоведческую мысль

¹ «Точка зрения старого материализма есть «гражданское» общество; точка зрения нового материализма есть человеческое общество, или обобществившееся человечество» (10-й тезис).

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» (11-й тезис). См. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 3. С. 4.

к новым рубежам познания современной истории. Отрадно, что и выступавший на заседании первого дня Чтений В. Н. Шевченко также счёл этот вопрос главным для всей конференции (см. [7, с. 15]). Тем не менее я не заметил высокой активности участников Чтений в его обсуждении. Можно, конечно, согласиться с Владимиром Николаевичем в том, что этот вопрос пока не имеет ответа, но очень трудно принять его объяснения такого положения. Названные им возрастающие сложность и неоднозначность исторического развития (см. [7, с. 15]) не могут мешать успешному поиску решения этой актуальнейшей для человечества проблемы как в теории, так и в практическом отношении.

Как известно, Ю. В. Андропов в 1983 г. [1, с. 294] и Фидель Кастро в 2005 г. [4] однозначно высказались о неудовлетворительном состоянии объяснения мира социализма (называя вещи своими именами – о кризисе в теории социализма). Причём если Ю. В. Андропов главным образом имел в виду советское общество, то Ф. Кастро вёл речь о социализме как о понятии всеобщем, а не единичном или особенном. Ведь из 11-го тезиса Маркса не вытекает того, будто процесс *объяснения* мира уже завершён, а дело заключается лишь в том, чтобы *изменить* наш мир. Процесс *изменения* мира предполагает, а не исключает продолжение напряжённой работы по *объяснению* всех идущих в обществе процессов (от старых затухающих до развёртывающихся и разгорающихся новых). Подтверждением последнего служит и содержание 9-го тезиса Маркса – негативное в отношении созерцательного материализма, оторванного от практической деятельности.

В 10-м тезисе Маркса я вижу зародыш черновой, ещё нераскрытой (и потому сформулированной предельно лаконично) принципиально *новой субъектной* позиции («точки зрения») в науках об обществе. Маркс эту позицию назвал точкой зрения «*обобществившегося человечества*».

Как трактовать это положение сегодня? Рискну предложить своё толкование. Уточнение об *обобществившемся человечестве* выводит нас на *субъектный* смысл 10-го тезиса. При этом сам термин «*обобществившееся человечество*» здесь Маркс не раскрыл, заставляя читателя недоумевать: неужели уже к 1845 году человечество успело полностью обобществиться и превратиться в социум без классовых противоположностей? В чем же человечество обобществилось и насколько продвинулся этот процесс в XX веке и в первой четверти XXI-го, стоящего перед одинаково неприемлемыми для него, но растущими угрозами мировой термоядерной войны и активно надвигающейся экологической катастрофы? Дать ответ на этот вопрос – это значит описать ход борьбы субъектов истории за «*обобществление человечества*», начиная с «Манифеста Коммунистической партии», продолжая созданием СССР и мировой социалистической системы и завершая внятным объяснением причин их поражения и формулировкой (или выводом) уроков для будущего.

Наконец, самое важное. Нельзя дать оценки желания и готовности «нынешнего

поколения человечества» следовать 10-му и 11-му тезисам Маркса без привязки последних к современным условиям. Эта привязка требует прежде всего анализа устойчивых трендов бурно меняющейся многогранной обстановки на планете и добротного *субъектного анализа*, который преодолел бы отмеченную выше субъектную неопределённость понятия и процесса *обобществляющегося, интегрирующегося человечества*. Сложнейшего и тяжелейшего процесса борьбы нового со старым, с силами инерции и сопротивления интеграции.

Вот на какую нерешённую грандиозную теоретическую задачу социальной диалектики выводят нас современные прочтения тезисов Маркса о Фейербахе, о которых нам напомнил анонс XVI Плехановских чтений.

2. Комментарии к общей схеме повестки дня Чтений. Сессии каждого из трёх дней были объединены словами, взятыми из протокольной записи речи К. Маркса о Парижской коммуне: «Маркс сказал: он опасается, что конец близок, но если Коммуна будет разбита, борьба будет только отсрочена» [5, с. 629].

Вместе с тем каждое из трёх заседаний имело своё заглавие. «*XX век дал уникальный пример возможности перехода всего человечества на социалистический путь развития*» (первый день); «*экономические, социальные и научно-образовательные достижения Советского Союза*» (второй день); «*в поисках государственных форм и политических институтов, способных воплотить общие идеи и предпосылки национальных программ*» (третий день).

Не претендуя на объективность моего восприятия общего замысла организаторов проведения Чтений, замечу следующее. Конечно же, в советском обществе шли процессы, связанные с его глубинными, сущностными основами. Процессы самой что ни на есть неистребимой диалектической природы. Процессы взаимодействия (борьбы) единых и в то же время взаимоисключающих *противоположностей* общества. Диалектика неуничтожима, а взаимодействие и борьба противоположностей неостановимы, и это, конечно же, относится и к Франции, и к России, и к любому другому уголку планеты в прошлом ли, в настоящем или в будущем. Развивая эту мысль, мы волей-неволей приходим к нерешённой, но криком кричащей проблеме *субъектов* нового общества (такого, как в СССР или странах социалистического содружества), к проблеме *субъектов-противоположностей*, их единства и борьбы, к проблеме субъектов – носителей противоположных интересов и борцов за их реализацию, к проблеме движущих сил эволюции социалистической организации общества к коммунистической.

Именно эта идея, которая так легко улавливается в общем девизе XVI Плехановских чтений, уже вовсе не прослеживается в детализированных по дням темах сессий. Ни *уникальный пример СССР*, ни многоплановые *достижения*, ни *поиски форм и институтов* даже не намекают на **субъектную проблематику**.

Думаю, что в термине «уникальный» в названии заседания первого дня организаторы Чтений слышали лишь позитивную коннотацию. Памятуя, однако, что цыплят по осени считают, не менее справедлива и другая мысль: советский опыт XX века уникален тем, что не оправдал надежд своих сторонников и сослужил медвежью услугу делу распространения социалистических практик среди народов мира, см., например [8]. Кстати, эта же мысль прослеживается и в докладе Г. З. Файнбурга (см. [7, с. 150, 157, 158–159]).

Разумеется, бесспорны грандиозные достижения Советского Союза, которым была посвящена сессия второго дня. Боюсь только, что до нас ещё не дошло понимание их значимости и величия, причём по очень простой причине. Мы до сих пор не сумели их соотнести с диалектикой социалистического общества, с его неклассовым раздвоением на носителей старых, унаследованных от капитализма индивидуалистических интересов, и на носителей впервые на деле утративших былые ограничения для своего развития интересов противоположного толка, интересов коллективистских, интересов коммунистических. Мантру о рабочем классе, классе работников наёмного труда, подавляющее большинство которого в XIX веке к тому же были и работниками физического труда, квазитеоретики так называемого «марксизма-ленинизма» внедрили в идеологию последнего, причём вопреки представлениям классиков марксизма о будущем некапиталистическом обществе как обществе бесклассовом, без классовых противоположностей.

Правители страны и их агитпроп в условиях социализма продолжали всячески возвеличивать работников физического труда, особенно заводских и фабричных, не замечая и не понимая того, что рабочие вообще перестали быть классом, перестали быть противоположностью уже не существующей буржуазии. И наоборот, правителям страны был элементарно неведом субъект – носитель коллективистских интересов социалистического общества, который, будучи могучей социальной силой даже в потенци, оставался в их глазах (и в практике отношения к нему) пустым местом, иллюзорным привидением мыслящих не так, как это предписано известным постановлением [см. 6], превратившим науку обществознания в необсуждаемое вероучение.

3. Незапланированное выступление В. Ф. Исайчикова. Вопреки ожиданиям на Чтениях выступил В. Ф. Исайчиков с докладом «Сталинский период советской послевоенной истории – новый взгляд», поначалу отклонённым от оглашения и не включённым в программу. Упорство и настойчивость Виктора Федоровича всё-таки позволили донести до участников и слушателей Чтений некоторые результаты выполненного им *субъектного* анализа советского социалистического общества (в том числе и послевоенного периода), того самого, который как бы намеком был заявлен в *главном вопросе* (в том числе и по оценке В. Н. Шевченко) анонса конференции, но почти

не звучал в подавляющем большинстве других выступлений.

Можно только восхищаться настойчивостью докладчика, давшей результаты в доведении до сведения слушателей своих идей. Конечно же, изложенный «новый взгляд» (социализм в СССР был мелкобуржуазным по причине малочисленности рабочего класса) весьма дискусионен, но он достоин всяческого внимания обществоведов до тех пор, пока ими не будет, наконец, найдено удовлетворительное решение проблемы социалистических субъектов-противоположностей диалектической природы. Дискусионность нового взгляда Исайчикова я вижу прежде всего в том, что в своём субъектном анализе он использует классовый подход, сила которого состоит прежде всего в анализе *классового противостояния классовых противоположностей* (в многоукладных обществах – их блоков с союзниками и попутчиками). Именно в этом усматриваю слабость и сомнительность построений Владимира Федоровича по причинам, о которых уже сказано выше, в разделе 2.

4. Реплики к выступлению И. А. Лапиной. В выступлении, посвящённом истории и проблемам советского образования, я обратил внимание на несколько любопытных тезисов.

Первый тезис. Его содержал заключительный аккорд доклада, согласно которому «обратным эффектом [политики общедоступности образования] явился процесс ускоренного создания интеллигенции на бывших окраинах Российской империи в условиях отсутствия устойчивой политической культуры и понимания геополитических реалий, что способствовало формированию политических амбиций новых национальных элит, взорвавших Советский Союз в 1991 году» [7, с. 75].

Второй тезис: хроническое недофинансирование сферы образования [7, с. 73-74]. В советское время в среде абитуриентов бытовала поговорка: «пед. и мед. – хуже нет». Официальная идеология причисляла педагогов и медиков к числу непроизводительных работников. Дескать, отрасли материального производства приносят доход в бюджет, а отрасли образования и здравоохранения, ввиду бесплатности для населения лечения и обучения, не приносят ничего, кроме расходов, кроме убытков.

Агитпроповская политэкономия не понимала диалектики производства и потребления, она абсолютизировала и сферу производства, и сферу потребления, забыв напрочь марксово понимание производства вещей как непосредственного потребления других вещей (сырья, энергии) и рабочей силы, а потребления жизненных средств как непосредственного производства человека. Маркс черным по белому полагал эти называемые агитпропом сферы производства и потребления *двумя видами производства* (вещей и человека). Мясо и хлеб так же являются факторами производства человека, как и услуги сфер образования или здравоохранения. Так что содержание на голодном пайке врачей и учителей, отношение к их труду (в про-

типоволожность труду, например, ветеринаров) как непроизводительному – одна из многих системных ошибок, приведших к утрате нашим обществом социалистического качества.

5. Меланезийский социализм. Очень интересным оказалось сообщение А. А. Гарина на эту тему [7, с. 190–195]. В то время, как мы сокрушаемся по утрате социалистических завоеваний в конце прошлого века в СССР и странах СЭВ, а их воссоздание связываем с Октябрем 1917 года, очень похоже, что хронологический и пространственный ареал (хронотоп) распространения социалистического уклада жизни людей значительно шире общепринятых представлений. Этот ареал охватывает целый ряд островных государств Океании (Вануату, Папуа – Новая Гвинея, Фиджи, Соломоновы Острова) и имеет многовековые исторические корни. Думаю, что такой материал не может быть оставлен обществоведами самых разных специализаций без дальнейшего внимания.

Доклад Гарина только укрепил мою убеждённости в практической неодолимости вихо и роста молодой поросли новых коллективистских общественных отношений; в том, что никакое насилие над ними со стороны всевозможных догматиков и начётчиков не способно их вытравить и уничтожить.

6. О трудах марксистского философа и политэконома З. И. Файнбурга. Настоящим и очень приятным сюрпризом для меня стал факт включения в повестку дня Чтений доклада [7, с. 150–159] человека, который как никто другой знал о тяжёлой жизненной судьбе и профессиональных мытарствах З. И. Файнбурга, среди которых – невозможность публикации своих научных трудов по нелепым цензурным соображениям «марксистов»-оборотней.

Не кривя душой и с полным основанием могу сказать, что Захар Ильич был одним из тех, кто повлиял на формирование моего мировоззрения и, главное, – укрепил его.

В моей главной работе советского времени я писал (это был 1983 год): «и сегодня исключительно актуально звучит мысль З. И. Файнбурга, высказанная им ещё в 1966 году. “Все варианты научной схемы, научной логики политической экономии социализма, выдвинутые в последнее время, на наш взгляд, имеют тот *основной* недостаток, что в качестве стержня для них предлагаются самые различные послылки, *кроме* единственно естественной для диалектической логики: противоречий данной совокупности явлений как источнике самодвижения, источнике развития этой системы в целом”, – курсив мой» [2, с. 286].

Нынче на дворе уже 2024 год, а так и не смазанная телега политэкономии социализма по большому счёту продолжает пребывать всё в том же состоянии. Учитывая, что от отмеченных З. И. Файнбургом недостатков эта научная дисциплина не смогла

освободиться в течение предшествующих десятилетий, то, пожалуй, пора уже отмечать чуть ли не столетний юбилей этого «достижения».

Так вот, докладчиком, который знал как никто другой о судьбе и теоретических представлениях Захара Ильича Файнбурга, был его сын Григорий Захарович Файнбург, чьей деятельности по сбережению, сохранению и публикации трудов и идей своего отца ещё только предстоит получить достойнейшую оценку будущих поколений обществоведов диалектико-материалистического понимания истории, а также благодарных землян, когда они поймут, наконец, на собственном опыте всю тупиковость и бесперспективность буржуазно-империалистического устройства общественной жизни, индивидуалистического и противного коллективизму.

Полет научной мысли Захара Ильича пришёлся не ко двору правителям и агитпроповским идеологам, спесиво считавшим, будто они и есть «ум, честь и совесть эпохи». Этот «ум» оказался до того умён, честен и совестлив, что пустив по ветру практические результаты трудов не одного поколения советского народа, свой провал списывает на кого угодно (от «вашингтонского обкома» до умерших своей или насильственной смертью учёных и политических деятелей – стариков, родившихся в XIX веке), но только не на себя.

Всё это, конечно, не значит, что мы должны стать апологетами представлений З. И. Файнбурга. Ни в коем случае, ведь прошло уже 35 лет как его нет с нами, а за это время утекло много воды, произошло многое, в том числе и много необратимого. Но его мысли должны быть по-настоящему изучены, критически осмыслены, сопоставлены со всеми иными имеющимися вариантами понимания той или иной проблемы, а главное – они должны быть актуализированы, говоря образно – переведены с латыни на современный язык.

Причём думаю, что эта работа должна быть проведена и в отношении творческого наследия многих других исследователей, так же лишённых возможности свободно творить и высказываться. Я. А. Кронрод, В. П. Корниенко, Н. Д. Колесов, Н. А. Вознесенский, Э. В. Ильенков, В. И. Лоскутов – вот целая плеяда советских учёных-марксистов, которые не обо всем могли сказать и написать, причём каждый из них (кроме Вознесенского и Лоскутова) воевал, как и З. И. Файнбург, на фронтах Великой Отечественной войны. Последнее обстоятельство, уверен, придавало им дополнительные градусы научного бесстрашия, и это тоже должно быть принято во внимание.

7. Пожелания участникам и организаторам новых встреч. По результатам уже не первого участия в мероприятиях Дома Плеханова возникло три пожелания: чисто техническое, содержательное и организационное.

Первое пожелание. Среди докладчиков имеется большая группа людей за 60, за 70 и так далее, не все из которых с современными компьютерными технологиями на

«ты». Я и сам из числа далеко не молодых. Вспомнился мой первый выход в Zoom. Хотя я и считал себя довольно продвинутым пользователем, тем не менее попросил организаторов дистанционного семинара провести тренировочный сеанс с двойной связью: по мобильнику и в Zoom'е. Это заняло чуть больше пяти минут, зато, как я понимаю, сберегло куда больше минут общего времени для всех участников в том рабочем сеансе и во всех последующих.

Я заметил, что самой распространённой трудностью докладчиков является переход к демонстрации своих презентаций. Во-первых, организатор (host) не всегда заблаговременно снимает блокировку демонстрации экрана докладчика, отчего у него возникают неразрешимые проблемы, причём ввиду их непонимания он начинает судорожно совершать бессмысленные действия. Во-вторых, докладчик часто сам вместо полноэкранного показа своей презентации врубаёт программу её создания, которая содержит тьму панелей с инструментами для редактирования, которые на мониторах пользователей (особенно на смартфонах) съедают до двух третей площади экрана и тем самым делают слайды малюсенькими, слепыми и нечитаемыми. Между тем перевести презентацию из режима её создания/редактирования в режим полноэкранной демонстрации проще пареной репы: **нужно всего-то нажать на клавишу F5**.

Второе пожелание относится и к организаторам встреч, и к докладчикам – всемерно актуализировать проблемы и их освещение, делать их интересными, полезными для практик наших дней. Впрочем, повторяться не буду, просто обратите внимание на то, что уже было сказано об осовременивании рассуждений в разделах 1, 2, 5 и 6.

Наконец, *последнее*. К сожалению, я слишком поздно и чисто случайно узнал (причём вовсе не от организаторов Чтений, хотя был слушателем и даже докладчиком ряда предыдущих мероприятий Дома Плеханова) о дате и условиях участия в XVI Плехановских чтениях.

Программа Чтений вышла под эгидой трёх организаций: Дома Плеханова РНБ, сектора философских проблем политики Института философии РАН и Центра современных марксистских исследований Философского факультета МГУ, а самим Чтениям придан статус международной научной конференции. Но участникам (мне, во всяком случае) дело представляется так, будто вся работа по подготовке и проведению мероприятия взвалена только на Дом Плеханова в лице его руководителя Татьяны Ивановны Филимоновой.

Мне кажется, что было бы куда лучше, если бы и приглашения на подобные мероприятия, и отбор докладов и докладчиков проводились бы совместными рабочими органами, реально формируемыми теми структурами, которые принимают участие в организации конференций, – организационным и программным комитетами конференций. Органами, имеющими достаточно широкий спектр взглядов (в том числе и в

отношении многогранности и междисциплинарности) на существо проблем, для научного и, что особенно важно, – *плодотворного* обсуждения которых и собираются встречи учёных.

Литература

1. Андропов Ю.В. Речь на Пленуме ЦК КПСС 15 июня 1983 г. // Избранные речи и статьи. 2-е изд. М.: Политиздат, 1983. С. 294.2.
2. Архангельский В.А. Концепция социализма как общества диалектических противоположностей. Монография. Кн. 1–2. Не опубликовано. Куйбышев, 1983 // Архив Дома Плеханова РНБ. Ф. 1483. Ед. хр. 3. *Есть электронная версия.*
3. Архангельский В.А. Социум и социология. – Саратов, 2022. Имеется электронная версия книги: <http://www.alternativy.ru/sites/default/files/va-2022.pdf>.
4. Выступление Президента Республики Куба Фиделя Кастро Рус на мероприятии, посвящённом 60-летию его поступления в университет, состоявшемся 17 ноября 2005 года в классе магистратуры Гаванского университета. // <http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2005/esp/f171105e.html>.
5. Запись речи К. Маркса о Парижской коммуне. Из протокола заседания Генерального Совета 23 мая 1871 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд, т. 17.
6. О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)»: Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 7-е изд. М., 1953, ч. 2, с. 859–875.
7. Плехановские чтения (16; 2024; Санкт-Петербург.). XVI Плехановские чтения. СССР и страны социалистического содружества в 1945–1991 гг. «...Коммуна будет разбита» или «борьба... отсрочена»? : Материалы к международной конференции 20–22 сентября 2024 г. СПб, 2024.
8. Цыпкин Г.В. Рабочая партия Эфиопии // Большая российская энциклопедия. М., 2015, с. 102–103.